

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining Roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING PIRLS VA TIMSS XALQARO BAHOLASH SINOVLARIGA TAYYORLASHDAGI ILMIY- NAZARIY BOSQICHLAR

Matyakubova Nuriya Azimbayevna
Urganch davlat universiteti, Sport faoliyati,
pedagogika va psixologiya fakulteti "Boshlang'ich ta'lim metodikasi"
kafedrasida o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlash jarayonida, ularda kuzatiladigan psixologik o'zgarishlar va o'qituvchilarda yuzaga keladigan pedagogik vaziyatlar to'g'risidagi yangi izlanishlar natijalarini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, xalqaro baholash, PIRLS, TIMSS, psixologik o'zgarishlar, pedagogik vaziyatlar, ilmiy-nazariy bosqichlar.

Abstract: This article analyzes the results of new research regarding the psychological changes observed in primary school students during their preparation for PIRLS and TIMSS international assessment exams, as well as the pedagogical situations faced by teachers.

Key words: primary school, international assessment, PIRLS, TIMSS, psychological changes, pedagogical situations, scientific-theoretical stages.

Аннотация: В данной статье анализируются результаты новых исследований, касающихся психологических изменений, наблюдаемых у учащихся начальных классов в процессе подготовки к международным оценочным тестам PIRLS и TIMSS, а также педагогических ситуаций, с которыми сталкиваются учителя.

Ключевые слова: начальные классы, международная оценка, PIRLS, TIMSS, психологические изменения, педагогические ситуации, научно-теоретические этапы.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi¹da 2021-yildagi xalqaro baholash jarayonlariga munosib tayyorgarlik masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasida "Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"² tasdiqlangan bo'lib, unda 2030-yilga kelib PISA xalqaro baholash dasturining reytingi bo'yicha jahonning eng ilg'or 30 ta mamlakatlari qatoriga kirishish ustuvor vazifa qilib yuklangan. Ushbu dasturda ishtirok etish orqali o'quvchilarning kompetensiyalarini baholash, ya'ni maktabda egallagan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishlari, ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va uni baholashga o'tishda muhim vosita hisoblanadi. Xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirok o'quvchilarning fikrlashi va stressiga qanchalik ta'sir qiladi? Hozirgi kunda eng keng tarqalgan xavotirli jarayonlar o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida qabul qilib bo'lmaydigan stressni keltirib chiqarayotganidan xavotirdamiz. Ota-onalarning yarmidan ko'pi imtihondagi stressni boshdan kechirgan.

Dynata (Parent Kind va SFEY 2021) so'roviga ko'ra, FSMga mos o'quvchilarning ota-onalari va bolalari alohida ta'lim ehtiyojlari va nogironligi bo'lgan (SEND) o'quvchilarda bunday tashvishlar haqida ko'proq xabar berilgan. Ishonchlilikka intilish va imtihonga asoslangan yakuniy baholashga o'tish, o'quvchilarning imtihon

1 president.uz/oz/lists/view/4057

2 lex.uz/docs/-4312785

zalida ko'p vaqt sarflashiga olib kelishi aniq. Progress 8 samarali tashkil etish o'lchovi doirasida uchta "sinov"ni to'ldirishga intilayotgan o'quvchi 11-yil oxirida (Richmond 2021) sinov imtihonlari vaqtini hisoblamaganda, 30 soatdan ortiq imtihon topshirishi mumkinligi aytilgan. Shunday vaziyatda, o'quvchilarni imtihondan qanday yengil vaziyatda o'ta olishi bo'yicha psixologik testlar o'tkazilishi va turli usullar orqali yaxshi natijalarga erishish imkoniyatlarini yaratish masalasi eng asosiy vazifa sanaladi. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ishtiroki bo'yicha mamlakatimizda belgilangan maktablarda samarali faoliyat turi hisoblangan dars shakllari tashkil qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

TIMSS xalqaro baholash dasturiga oid Axborotnoma 2021-yil 29-martdagi yig'ilish (1-son³ bayonnomasi) qaroriga asosan tavsiya qilingan axborotnoma asosida o'tkazilgan tajriba ishlari maqolada yoritib berildi. O'zbekiston Respublikasida nashr qilingan va foydalanib kelinayotgan qo'llanma asosida ilmiy mulohazalarga tayangan holda, o'quvchilarning matni tushunish va bilish ko'nikmalarining natijalari va xulosalarini asoslashda foydalanildi. IEA, TIMSS & PIRLS, International Study Center tomonidan TSBM orqali xalqaro tadqiqotlarni sifatli tashkil qilish bo'yicha "TIMSS 2019 baholash qamrovi doirasida" maktab va oliy ta'lim tizimida ilmiy tadqiqot ishlariga asos sifatida foydalanish mumkin bo'lgan manbalar qatorida o'rganildi va tahlil qilindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

PIRLS – boshlang'ich sinf o'quvchilarini matn mazmunini o'qishni va tushunishini TIMSS xalqaro baholash dasturiga oid axborotnoma 2021-yil 29-martdagi yig'ilishning (1-son bayonnomasi) qaroriga asosan tavsiya qilingan axborotnoma asosida o'tkazilgan tajriba ishlari maqolada yoritildi. O'zbekiston Respublikasida nashr qilingan va foydalanib kelinayotgan qo'llanma asosida ilmiy mulohazalarga tayanib, o'quvchilarning matni tushunish va bilish ko'nikmalarining natijalari hamda xulosalarini asoslashda foydalanildi. IEA, TIMSS & PIRLS International Study Center tomonidan TSBM orqali xalqaro tadqiqotlarni sifatli tashkil etish uchun "TIMSS 2019 baholash qamrovi doirasida" maktab va oliy ta'lim tizimida ilmiy tadqiqot ishlariga asos sifatida foydalanish mumkin bo'lgan manbalar qatorida o'rganildi va tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2021-yilda o'tkazilgan PIRLS 4-sinf o'quvchilarini baholaydigan xalqaro mezonda 57 davlat ishtirok etdi, jumladan, O'zbekistonning 4-sinf o'quvchilari ham. O'qish savodxonligini baholash tadbirlari quyidagi yillarda o'tkazilgan: 2001, 2006, 2011, 2016 va 2021. So'nggi tadqiqot 5-davriylik hisoblanadi va unda O'zbekistonning boshlang'ich 4-sinf o'quvchilari ilk bor qatnashdi. Umumiy 57 mamlakat ishtirok etgan holda, bizning 4-sinf o'quvchilarimiz 49-o'rinni egalladilar. Bu yaxshi natija emas, albatta; 2026-yilda o'tkaziladigan imtihonga aniqlangan bo'shliqlarni o'rgangan holda tayyorgarlik ko'rib, yuqori 20 talik mamlakatlar qatoriga kirish uchun yangi metodlarni ishlab chiqish zarur.

Butun dunyo PIRLS xalqaro baholash sinovlarida o'quvchilarni matni o'qish va tushunish, ya'ni badiiy va ilmiy matnlarni baholashda quyidagi yondashuv va ballar asosida baholanadi:

Oliy daraja (625 ball va undan yuqori): O'quvchilar badiiy va ilmiy matnlarni to'liq va a'lo darajada o'zlashtirgan hisoblanadi. Ular matnning alohida qismlarini bog'lay oladi va muallifning ilmiy va badiiy g'oyalari izohlashda matnga tayanib, fikrlarini asoslay olishi kerak.

Yuqori daraja (550 ball): O'quvchilar matnning eng muhim xabarlarini haqida tushuncha hosil qiladi va matn asosida takliflari, fikrlashlari hamda xulosalarini chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi.

O'rta daraja (475 ball): O'quvchilar matndagi axborotni topish, shakli va tiliga oid xususiyatlar bo'yicha xulosalar chiqarishi va matnga asoslanib, shaxsiy fikrlarni bayon qilishi kerak.

Quyi daraja (400 ball): O'quvchilar matn ichidagi ma'lumotlarni ajrata olishi va ularni tahlil qilishi zarur.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini metodikasining pedagogik mazmuni, shakllari va usullari bo'yicha ilmiy ishning 2-bobi ko'plab adabiyotlar metodologik tahlil qilindi.

TIMSS 2015 ensiklopediyasidagi (Mullis, Martin, Goh va Gotter, 2016) ma'lumotlar tadqiqotda ishtirok etuvchi davlatlarning o'quv dasturlari, ta'lim standartlari va baholash doiralarini aks ettiradi. Endilikda, TIMSS 2019 tadqiqotidan eTIMSSga o'tishga e'tibor qaratilgan bo'lib, baholashning qog'oz shaklidagi topshiriqlaridan raqamli (kompyuter) shakldagi topshiriqlarga o'tilmoqda. Bu qo'llash va mulohaza yuritish mazmun sohalarida baholashning yangi va takomillashtirilgan metodlarini yaratishga imkon beradi.

2021-yilda chop etilgan o'quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo'ljallangan 4-axborotnoma

doirasida TIMSS xalqaro topshiriqlaridan 4-sinflar uchun matematika fanidan 50 ta, tabiiy fanlardan 52 ta, hamda 8-sinflar uchun matematika fanidan 50 ta va tabiiy fanlar yo'nalishida 32 ta topshiriq va ularning yechimlari namuna sifatida taqdim etilgan.

IEA (Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi) 60 yildan buyon milliy tadqiqot institutlari va davlat idoralariining mustaqil xalqaro hamkori sifatida faoliyat olib borib, 1959-yildan beri mamlakatlarda yutuqlar bo'yicha tadqiqotlar o'tkazib kelmoqda. 1960-yillarda IEA birinchi marta turli mamlakatlarning ta'lim tizimlariga siyosatning ta'sirini chuqurroq anglash maqsadida ta'lim sohasidagi yutuqlar bo'yicha xalqaro qiyosiy baholashni amalga oshirdi.

Mazmun sohalari va kognitiv sohalari 4–8-sinflarda foizlarda aniqlanadi. Kognitiv sohalari – bilish, qo'llash va mulohaza yuritish jarayonlarini qamrab oladi. Kognitiv domenlar matematika va tabiiy fanlar uchun bir xil bo'lib, mazkur sohalarda tushunchalarni o'rganish, ulardan foydalanish va mulohaza qilish jarayonlarining turli jihatlarini o'z ichiga oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'lim sifatini baholash xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish O'zbekiston uchun bir qator afzalliklarni taqdim etadi. Bu jarayon milliy tizimni isloh qilish, ta'lim mazmunini takomillashtirish, pedagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish dasturlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, mutaxassislar tomonidan darsliklarning yangi avlodini yaratishda tadqiqotlar natijalaridan foydalanish mumkin bo'ladi. Ushbu tadqiqotlardan olingan natijalar mamlakatdagi ta'lim sifatini baholash va uning xalqaro standartlar bilan solishtirilgan holda egallagan o'rnini aniqlash imkonini yaratadi.

Xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash:

Pedagoglarning malakasini oshirish uchun xalqaro standartlarga mos dasturlarni joriy qilish va ularni muntazam ravishda yangilab borish lozim. Bu ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi va xalqaro baholashda o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirishga yordam beradi.

Raqamli ta'lim va texnologiyalarni keng joriy etish:

Ta'lim tizimida raqamli o'qitish usullarini kengaytirish, onlayn o'quv platformalarini rivojlantirish orqali o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash va ular uchun interaktiv mashg'ulotlarni tashkil etish tavsiya etiladi.

Psixologik tayyorgarlik dasturlarini kuchaytirish:

O'quvchilarning xalqaro baholash sinovlariga tayyorgarligi davomida stress va xavotirlarni kamaytirish uchun maxsus psixologik dasturlarni joriy etish, bu orqali ularning motivatsiyasini oshirish va ishonchni mustahkamlash kerak.

Darsliklar va ta'lim resurslarini modernizatsiya qilish:

Darsliklar va ta'lim materiallarini xalqaro standartlarga mos ravishda yangilash, o'quvchilarning kreativ va mantiqiy fikrlashini rivojlantiruvchi mazmuni kengaytirish muhim hisoblanadi.

Hamkorlik va xalqaro tajriba almashinuvi:

Ilg'or davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish, xalqaro tajriba almashinuvi dasturlarini joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirishga e'tibor qaratish zarur.

Ushbu istiqbolli takliflar ta'lim sifatini xalqaro miqyosda yaxshilashga hissa qo'shadi va O'zbekistonning xalqaro baholash tadqiqotlarida yuqori natijalarga erishishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmoni.
2. A. Ismoilov, N. Karimov, G. To'rayeva. "IEA. TIMSS & PIRLS, International Study Center. TSBM – Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi."
3. Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Goh, S., & Cotter, K. (Eds.). (2016). *TIMSS 2015 encyclopedia: Education policy and curriculum in mathematics and science*. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study.
4. Mullis, I. V. S., Martin, M. O. (Eds.). (2017). *TIMSS 2019 Assessment Frameworks*. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. Mary Lindquist, Ray Philpot, Ina V. S. Mullis, Kerry E. Cotter.
5. A. A. Ismoilov va boshqalar. O'quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo'ljallangan axborotnomalar (Matematika fani, tabiiy yo'nalishdagi fanlar, ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari, metodistlari va mazkur sohalari mutaxassislari uchun mo'ljallangan axborotnoma). Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. - Toshkent, 2020-yil.
6. A. A. Ismoilov va boshqalar. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. O'quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo'ljallangan axborotnoma, 2021-yil, №3 (Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinf o'qituvchilari va o'quvchilari uchun mo'ljallangan topshiriqlar to'plami). – Toshkent, 2021-yil.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.